

PROJETO

TeleNordeste

Manual de Boas Práticas

Manual de boas práticas para realizações de teleinterconsultas do Projeto Assistência Médica Especializada na Região Nordeste do Brasil por Meio da Telemedicina – TeleNordeste

ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR MOINHOS DE VENTO

Responsabilidade Social

Programa de Apoio ao Desenvolvimento Institucional do Sistema Único de Saúde (PROADI-SUS)

Rua Ramiro Barcelos, 910 – Bairro Moinhos de Vento – Porto Alegre/RS – CEP: 90035-000

Telefone: (51) 3314-3434

Site: www.hospitalmoinhos.org.br

E-mail: contato@proadi-sus.org.br

Site: <http://hospitais.proadi-sus.org.br>

A849m Associação Hospitalar Moinhos de Vento
Manual de boas práticas: Manual de boas práticas para realizações de teleinterconsultas do Projeto Assistência Médica Especializada na Região Nordeste do Brasil por meio da Telemedicina – TeleNordeste / Associação Hospitalar Moinhos de Vento. – Porto Alegre, [2023]
20 p. – (Projeto TeleNordeste)

ISBN: 978-65-00-83791-9

1. Telemedicina. 2. Teleinterconsultas. 3. Atenção Primária à Saúde. 4. Sistema Único de Saúde. 5. Região Nordeste do Brasil. I. Título.

CDU 61 (813.2)

Elaboração: Biblioteca da Faculdade de Ciências da Saúde Moinhos de Vento
Bibliotecária Responsável: Giana Lagranha de Souza CRB/10-2213

Supervisão geral

Hilda Maria Rodrigues Moleda Constant

Taís de Campos Moreira

Organização

Andressa Dutra Dode

Deysi Heck Fernandes

Gabriel Ricardo Fernandes

Maria Eulália Vinadé Chagas

Revisão técnica

Tiago Sigal Linhares

Revisão de texto

Paula Hercy Cardoso Craveiro

Autores

Andressa Dutra Dode

Deysi Heck Fernandes

Gabriel Ricardo Fernandes

Maria Eulália Vinadé Chagas

Taís de Campos Moreira

Tiago Sigal Linhares

Layout e diagramação

Laura Guidali Amaral | laura.art.br

MINISTÉRIO DA
SAÚDE

Sumário

Prefácio	4
Legislação	5
O que é a telemedicina?	6
Quais são as premissas que o médico deve observar em um atendimento virtual com um paciente?.....	6
O profissional médico deve obter o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) do seu paciente?	7
Como aplicar o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) e Termo de Assentimento Livre e Esclarecido (TALE)?.....	8
Os médicos, no âmbito do atendimento por telemedicina, podem emitir atestados e receitas médicas eletrônicas?.....	8
Boas práticas para profissionais e pacientes do TeleNordeste	10
Boas Práticas e Deveres dos Profissionais de Saúde no Projeto TeleNordeste.....	10
Boas Práticas e Deveres dos Pacientes do Projeto TeleNordeste.....	13
Boas Práticas com Dados Sensíveis.....	13
Referências	15
Anexos	18

Prefácio

Em colaboração com o Ministério da Saúde do Brasil, por meio do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Institucional do Sistema Único de Saúde (PROADI-SUS), o Projeto Assistência Médica Especializada na Região Nordeste do Brasil por Meio da Telemedicina – TeleNordeste foi implementado, em 2022, no estado do Rio Grande do Norte. O projeto é uma iniciativa que visa disponibilizar assistência médica especializada, a partir de teleinterconsultas, às regiões que apresentam insuficiência na oferta de especialistas para atendimento das condições de saúde mais prevalentes na Atenção Primária à Saúde (APS).

No Projeto TeleNordeste, as teleinterconsultas ocorrem entre o médico da APS, o paciente e o médico especialista (cardiologista, neurologista, psiquiatra ou endocrinologista). As consultas têm duração média de 30 minutos e nelas são acordadas condutas clínicas e traçados planos de cuidado de acordo com os recursos disponíveis e com a realidade do paciente. Essa interação permite a promoção da integralidade, da continuidade e da coordenação do cuidado. Aos profissionais, permite melhorar o repertório de cuidado, a resolutividade e a decisão no encaminhamento de condições clínicas prevalentes à população atendida. Ao sistema de saúde, apresenta um potencial em reduzir e, também, qualificar o encaminhamento dos pacientes para a atenção especializada presencial. O objetivo deste Manual é orientar os profissionais atuantes no Projeto TeleNordeste quanto às boas práticas de atendimento em teleconsultas e teleinterconsultas, além de desenvolver um atendimento padrão com enfoque na qualidade da assistência prestada e na melhoria da satisfação e experiência do usuário do Projeto TeleNordeste.

Legislação

A utilização da telemedicina tornou-se crescente nas duas últimas décadas, propondo novas soluções e metodologias na assistência à saúde. Com o papel de oportunizar o crescimento de maneira saudável e moderar a utilização prejudicial, surgem alguns marcos legais que compreendem a telemedicina além de dar as orientações para sua existência.

Na Resolução nº 1.643, de 7 de agosto de 2002, era resolvido em seu artigo 1º:

Art. 1º Definir a Telemedicina como o exercício da Medicina através da utilização de metodologias interativas de comunicação audiovisual e de dados, com o objetivo de assistência, educação e pesquisa em Saúde. (BRASIL, 2002)

Alterada e revogada por leis posteriores pela Resolução nº 2.227, de 13 de dezembro de 2018, a telemedicina foi estabelecida em seus três primeiros artigos como a medicina mediada por tecnologia para prestação de assistência, prevenção, promoção, pesquisa e educação em saúde, bem como permitia a telemedicina e a teleassistência médica de forma síncrona ou assíncrona dentro do território nacional. A resolução também estabeleceu princípios básicos de segurança dos dados dos pacientes na internet, visando garantir a integridade, a veracidade, a confidencialidade, a privacidade e o sigilo profissional das informações (BRASIL, 2018a).

Durante a pandemia do SARS-CoV-2, o desafio dos sistemas de saúde no enfrentamento de óbitos, necessidades de atendimentos de urgência e criticidade da evolução da doença em algumas parcelas da população tornou a telemedicina uma metodologia e ferramenta alinhada às medidas de restrição de circulação (BRASIL, 2022a). Ademais, o período crítico e o estado pandêmico originaram diversas regulamentações e pediram agilidade do cenário legislativo no sancionamento de aparatos legais para o uso da telemedicina nos formatos que o cenário pré-pandêmico não previa.

Desta forma, a Resolução nº 2.314, de 20 de abril de 2022, revogou a resolução de 2002 e, considerando diversos pontos relativos ao uso e à ampliação de acesso, além dos benefícios da telemedicina para regiões e localidades remotas, estabeleceu a telemedicina como “exercício da medicina mediado por Tecnologias Digitais, de Informação e de Comunicação (TDICs), para fins de assistência, educação, pesquisa, prevenção de doenças e lesões, gestão e promoção de saúde”, bem como as modalidades de teleatendimentos médicos, sendo eles: teleconsulta, teleinterconsulta, telediagnóstico, telecirurgia, telemonitoramento ou televigilância, teletriagem e teleconsultoria (BRASIL, 2022a).

O que é a telemedicina?

A *Estratégia de Saúde Digital para o Brasil 2020-2028* (ESD28) reconhece a telemedicina e a telessaúde como “ferramentas essenciais para a promoção de atenção a pacientes em situação de vulnerabilidade e em condições desfavoráveis, localizados em áreas remotas, com maior dispersão social e geográfica, com a mesma eficácia do atendimento nos grandes centros urbanos” (BRASIL, 2020, p. 58).

Assim, a telemedicina pode ser usufruída tanto de maneira síncrona quanto assíncrona. No Projeto TeleNordeste, o formato ofertado é o de telemedicina síncrona sob forma de teleinterconsulta.

O artigo 7º da Resolução nº 2.314, de 20 de abril de 2022, define que “Teleinterconsulta é a troca de informações e opiniões entre médicos, com auxílio de TDICs, com ou sem a presença do paciente, para auxílio diagnóstico ou terapêutico, clínico ou cirúrgico” (BRASIL, 2022a). Em seu parágrafo único, responsabiliza o médico do acompanhamento presencial como médico assistente responsável pelo atendimento na telemedicina, ao mesmo tempo, informa que os demais médicos serão responsabilizados somente por seus próprios atos.

Segundo Liddy *et al.* (2015), teleinterconsultas oferecem a melhora ao acesso de cuidados especializados por meio do uso de plataformas inovadoras de e-saúde, permitindo que médicos especialistas possam auxiliar à distância médicos generalistas na condução de seus pacientes sem a necessidade de atendimento presencial.

Quais são as premissas que o médico deve observar em um atendimento virtual com um paciente?

Primeiramente, a plataforma que os profissionais e pacientes utilizam deve ser comprovadamente segura. Os meios tecnológicos devem garantir o sigilo das informações, as quais são sensíveis aos pacientes e seus familiares, e devem ser registradas e depositadas em prontuário médico inviolável, com acesso restrito.

O prontuário digital segue as mesmas premissas do físico no que tange a identificação do paciente, dados clínicos, data, horário, como está sendo feita a

consulta (tecnologia da informação e comunicação utilizada), nome do médico, CRM e sua unidade da federação, assim como as demais orientações do Conselho Regional de Medicina (CFM).

O profissional médico deve obter o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) do seu paciente?

Sim. Há obrigatoriedade de o médico comunicar ao paciente os riscos e benefícios decorrentes da terapêutica aplicada, conforme preceitua o Código de Ética Médica.

O Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) é a documentação que registra a preservação do princípio da autonomia, diante da ciência do diagnóstico e tratamento proposto. A ausência do TCLE poderá gerar a violação do dever de informação, elemento abrigado pela legislação pátria.

Conforme a Resolução nº 2.314, de 20 de abril de 2022:

Art. 15. *O paciente ou seu representante legal deverá autorizar o atendimento por telemedicina e a transmissão das suas imagens e dados por meio de (termo de concordância e autorização) consentimento, livre e esclarecido, enviado por meios eletrônicos ou de gravação de leitura do texto com a concordância, devendo fazer parte do Sistema de Registro Eletrônico de Saúde do paciente. (BRASIL, 2022a)*

No Projeto TeleNordeste, a autorização da transmissão de dados, imagem e som do paciente ocorre por meio da assinatura do TCLE e deve ser aplicado pela Unidade Básica de Saúde (UBS). Contudo, cabe ao médico teleinterconsultor garantir no início da teleinterconsulta se o TCLE foi devidamente aplicado.

Há especificidades na aplicação dos termos dentro do projeto TeleNordeste, que são apresentadas a seguir:

- » **Pacientes com idade entre 7 e 18 anos:** o paciente deverá assinar o Termo de Assentimento Livre e Esclarecido e o responsável assinará o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido.
- » **Pacientes maiores de 18 anos:** o paciente deverá assinar o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido.

[Clique aqui para acessar os termos do Projeto TeleNordeste.](#)

Como aplicar o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) e Termo de Assentimento Livre e Esclarecido (TALE)?

É dever dos especialistas do Projeto TeleNordeste a conferência da assinatura dos Termos de Consentimento dos pacientes.

As consultas de telemedicina só podem ocorrer com o aceite e a assinatura dos termos. Desta forma, o TCLE e/ou TALE devem ser coletados preferencialmente antes da teleinterconsulta. Para auxiliar a equipe da UBS ou o profissional de saúde responsável da coleta da assinatura e explicação do significado do termo aos pacientes, seguem alguns passos:

1. Explicar ao paciente o que é o TCLE/TALE e sua importância, frisando que, para a teleinterconsulta ocorrer, é necessário o aceite e assinatura dos termos.
2. Sanar qualquer dúvida do paciente quanto ao atendimento ou consentimento.
3. Informar sobre o tratamento de seus dados e a segurança em fornecê-los.
4. Aplicar o TCLE para pacientes adultos, maiores de 18 anos.
5. Aplicar o TALE para pacientes entre 7 e 18 anos e o TCLE em seus responsáveis.

Os médicos, no âmbito do atendimento por telemedicina, podem emitir atestados e receitas médicas eletrônicas?

Sim, desde que cumpram os requisitos da Portaria GM/MS nº 1.348, de 2 de junho de 2022, do Ministério da Saúde:

Art. 6º Os registros e documentos emitidos em meio eletrônico pelos profissionais de saúde durante atendimentos realizados por Telessaúde deverão observar o disposto no art. 14 da Lei nº 14.063, de 23 de setembro de 2020, e os limites estabelecidos em legislação e atos normativos específicos das categorias profissionais.

§ 1º O atestado emitido pelo profissional de saúde deverá conter, no mínimo, as seguintes informações:

I – identificação do profissional, incluindo nome e número de inscrição no respectivo conselho profissional;

II – identificação e dados do paciente;

III – registro de data e hora;

IV – duração do atestado; e

V – assinatura eletrônica qualificada.

§ 2º A prescrição de receitas observará os requisitos previstos na Lei nº 5.991, de 1973, e nos atos da Agência de Vigilância Sanitária (Anvisa), inclusive quanto aos receituários de medicamentos sujeitos a controle especial, conforme art. 35 § 3º da referida Lei. (BRASIL, 2022b)

Outro ponto importante a se estabelecer é a **perícia**. Caso não seja possível estabelecer perícia para realizar laudos, não realizem o laudo e expliquem o motivo para o paciente e o profissional responsável, e oriente o encaminhamento presencial para esses pacientes ou a realização do laudo pelo médico da APS. Cabe ainda ressaltar que o Conselho Regional de Medicina do Rio Grande do Sul (CREMERS) já permite que o médico se cadastre em seu sistema para emitir receita via e-mail ao paciente, sendo emitido um QR Code para verificação junto à farmácia. A plataforma CREMERS possui certificação digital ICB-Brasil, exigida para laudos via telemedicina e disponível gratuitamente para todos os médicos registrados no Conselho (CREMERS, 2023).

E em relação ao atestado?

Os critérios de validação são os mesmos, mas deverá conter: identificação do médico (incluindo nome e CRM), identificação e dados do paciente, registro da data e hora, e duração do atestado.

Boas práticas para profissionais e pacientes do TeleNordeste

Sabe-se que a comunicação entre os profissionais de saúde e a familiarização das equipes multidisciplinares no cuidado integrado melhora a atenção fornecida e potencializa a satisfação das necessidades de pacientes, usuários e familiares.

A interação entre pacientes e profissionais de saúde foi fortalecida nas últimas décadas pelo uso das tecnologias de saúde, muitas em formato assíncrono, como e-mails, telefones celulares e *chats*, que permitiam o monitoramento constante do paciente e a continuidade de seu tratamento. Essa interação deve ser regida por normas de responsabilidade e ética, por parte de todos os envolvidos, bem como devem ser seguidas as boas práticas do uso da telemedicina.

Somente por meio das conservações dos valores éticos e culturais é que se fornecerá uma assistência humanizada e centrada no paciente, e sempre baseada em evidências.

Boas Práticas e Deveres dos Profissionais de Saúde no Projeto TeleNordeste

As boas práticas e os deveres são destacados a seguir:

DOCUMENTAÇÃO E APARATOS LEGAIS

- » Possuir registro profissional e qualificação para a prática por telemedicina. Manter cadastro RQE (Registro de Qualificação de Especialista) no CREMERS.
- » Seguir as normas de segurança e qualidade de infraestrutura dentro das leis de Segurança do Paciente e Qualidade em Serviços de Saúde.
- » Em caso de consulta entre dois ou mais profissionais dentro ou entre diferentes jurisdições, o médico principal permanece responsável pelo cuidado e coordenação do paciente com a equipe médica distante.
- » A autonomia do médico deve ser exercida em optar pela realização de uma consulta presencial ou uma teleinterconsulta por telemedicina.

- » O médico que pede conselho ou segunda opinião a outro médico permanece responsável pelo tratamento e outras decisões e recomendações dadas ao paciente.
- » Observar o consentimento do paciente para as atividades à distância.
- » Verificar as informações dos pacientes para se certificar de que é o paciente correto a receber atendimento. Conferir nome completo e data de nascimento, antes do atendimento iniciar. Sempre utilizar dois verificadores para identificação do paciente.
- » Reportar imediatamente riscos e incidentes referentes à tecnologia utilizada para a equipe do TeleNordeste, pelo telefone (51) 99139-2980.
- » Informar imediatamente os responsáveis quando ocorrer má conduta ou ações antiéticas realizadas pelo paciente e/ou médico assistente durante a teleinterconsulta.
- » Verificar se todos os direitos dos pacientes foram mantidos durante a teleconsulta.
- » Manter o sigilo e a confidencialidade dos dados dos pacientes.

COMPETÊNCIAS TÉCNICAS

- » Ter conhecimento sobre normas, diretrizes, estatutos, códigos de conduta e ética relevantes à especificidade de sua área de atuação.
- » Possuir conhecimento e habilidades para realizar avaliação clínica à distância e tomada de decisão.
- » Participar de avaliações das recomendações por telemedicina realizadas por pares (por exemplo, conselhos de classe e/ou instituições) e revisar processos em auditorias clínicas, caso solicitados por seus conselhos e pela instituição.
- » O médico deve estar preparado para recomendar o atendimento presencial quando acreditar que é do melhor interesse do paciente.
- » Produzir, enquanto especialidade, procedimentos de gerenciamento de situações de risco para os pacientes, e garantir que eles se mantenham atualizados.

- » Informar ao paciente e médico, no início da consulta, que o atendimento na telemedicina tem limitações e que pode ser necessária uma consulta presencial, conforme protocolos e sua avaliação clínica, inclusive com indicação de avaliação em serviços de urgência e emergência.
- » Utilizar recursos audiovisuais apropriados para o atendimento à distância, preferencialmente *headset* com microfone integrado.
- » Conduzir a melhoria dos processos por telemedicina.
- » Seguir *guidelines* e protocolos específicos, bem como os produzidos pela equipe do TeleNordeste durante o atendimento. Os médicos devem seguir os protocolos da Associação Hospitalar Moinhos de Vento e, na ausência destes, as melhores evidências disponíveis, como protocolos do Protocolos Clínicos e Diretrizes Terapêuticas, Conitec, Linhas de Cuidado do Ministério da Saúde e diretrizes de sociedades de especialidades.

HABILIDADES CLÍNICAS E INTERPESSOAIS

- » A relação médico-paciente deve ser baseada na confiança e no respeito mútuos. Portanto, é essencial que o médico e o paciente possam se identificar de forma confiável quando a telemedicina é empregada.
- » Prescrever políticas e coordenar o cuidado com outros profissionais de saúde de forma clara e compreensível, sem influenciar as escolhas do paciente.
- » Compreender as desigualdades de acesso às tecnologias de telemedicina nas diferentes classes sociais. Indicar o uso de ferramentas de telemedicina inacessíveis por uma parcela da população aumenta as lacunas de saúde da população.
- » O médico deve garantir que o paciente tenha entendido os conselhos e as sugestões de tratamento dadas e tomar as medidas possíveis para promover a continuidade dos cuidados.
- » Compreender a importância do contexto cultural e social na prestação de cuidados por telemedicina.

- » Respeitar as especiais dificuldades e incertezas que possam surgir quando estiver em contato com o paciente por meio de telemedicina/teleinterconsulta.
- » Relatar riscos e perigos dos pacientes aos familiares, caso identificados durante a teleinterconsulta.
- » Manter a ética (WMA, 2018), o respeito e o compromisso com os dados do paciente.

BOAS PRÁTICAS

- » Verificar o *feedback* dos pacientes e/ou médicos para melhorar a *performance* do serviço de saúde.
- » Prestar atendimento nos horários estipulados para ele, sem atrasos. Solicitar troca de horários na agenda com 30 dias de antecedência.
- » Apresentar-se adequadamente para o atendimento à distância. Usar jaleco com logotipo institucional. Preferencialmente fundo claro e iluminado.
- » Escolher ambiente silencioso e adequado para consulta por telemedicina.
- » Utilizar preferencialmente internet a cabo. Caso utilize rede *wi-fi*, evite ficar distante do roteador ou atrás de barreiras físicas. Não utilize redes públicas.

Boas Práticas e Deveres dos Pacientes do Projeto TeleNordeste

Os deveres e as boas práticas são apresentados a seguir:

- » Apresentar-se adequadamente para a teleinterconsulta.
- » Apresentar-se no horário marcado para o atendimento.
- » Em caso de dificuldades na utilização da plataforma, informar à equipe do TeleNordeste, pelo telefone (51) 99139-2980.
- » Responder a todas as informações solicitadas pelo profissional de saúde.
- » Realizar cadastro com informações fidedignas.

- » Oferecer *feedback* sobre a teleinterconsulta com o objetivo de orientar possíveis melhorias.
- » Seguir adequadamente as recomendações enviadas pelos profissionais de saúde.
- » Manter o sigilo e a confidencialidade das informações recebidas na teleinterconsulta.
- » Utilizar adequadamente os canais de contato com os profissionais que fazem uso da teleinterconsulta.
- » Não repassar a terceiros informações recebidas na videochamada ou por e-mail.
- » Informar imediatamente aos responsáveis quando ocorrer má conduta ou ações antiéticas realizadas pelo médico durante a teleinterconsulta.
- » Assinar Termos de Consentimento do uso de voz e imagem.

Boas Práticas com Dados Sensíveis

Dados sensíveis são informações que, se divulgadas ou acessadas por pessoas não autorizadas, podem levar a consequências negativas para indivíduos ou grupos. Esses dados geralmente incluem informações pessoais, como nome completo, endereço, CPF, RG, dados bancários, informações de saúde, orientação sexual, religião, etnia, entre outros.

A proteção de dados sensíveis é extremamente importante, porque essas informações podem ser usadas de maneira prejudicial para os indivíduos ou grupos que as possuem. Se esses dados caírem nas mãos erradas, eles podem ser usados para fins ilegais, como roubo de identidade, fraude financeira, chantagem ou discriminação.

Além disso, a violação de dados sensíveis pode ter consequências negativas para as empresas e organizações que os possuem. Isso pode incluir a perda de confiança dos clientes, multas regulatórias, litígios e danos à reputação.

Portanto, a proteção adequada de dados sensíveis é fundamental para garantir a privacidade e a segurança dos indivíduos, bem como para manter a confiança dos clientes e a reputação das empresas e organizações. Isso pode ser alcançado por meio de medidas de segurança adequadas, como criptografia de dados, autenticação de usuários, monitoramento de acessos e políticas claras de privacidade.

No Brasil, a regulamentação sobre dados sensíveis é compreendida na Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD) – Lei nº 13.709, de 14 agosto de 2018 (BRASIL, 2018a).

Alguns pontos importantes sobre a LGPD, que impactam diretamente o Projeto TeleNordeste e os usuários, profissionais de saúde e equipe de pesquisa, devem ser observados:

Seção II

Do Tratamento de Dados Pessoais Sensíveis (...)

c) realização de estudos por órgão de pesquisa, garantida, sempre que possível, a anonimização dos dados pessoais sensíveis; (...)

f) tutela da saúde, exclusivamente, em procedimento realizado por profissionais de saúde, serviços de saúde ou autoridade sanitária; ou (...)

§ 4º É vedada a comunicação ou o uso compartilhado entre controladores de dados pessoais sensíveis referentes à saúde com objetivo de obter vantagem econômica, exceto nas hipóteses relativas a prestação de serviços de saúde, de assistência farmacêutica e de assistência à saúde, desde que observado o § 5º deste artigo, incluídos os serviços auxiliares de diagnose e terapia, em benefício dos interesses dos titulares de dados, e para permitir: (...). (BRASIL, 2018a)

Referências

AUSTRALIAN COMMISSION ON SAFETY AND QUALITY IN HEALTH CARE. *NSQHS standards guide for small hospitals*. Sydney, 2023. Disponível em: <https://www.safetyandquality.gov.au/standards/nsqhs-standards>. Acesso em: 20. abr. 2023.

AUSTRALIAN COMMISSION ON SAFETY AND QUALITY IN HEALTH CARE. *Safety and quality improvement guide*. Standard 1: Governance for safety and quality in health service organizations. Sydney, 2012. Disponível em: https://www.safetyandquality.gov.au/sites/default/files/migrated/Standard1_Oct_2012_WEB1.pdf. Acesso em: 20. abr. 2023.

BRASIL. Casa Civil. *Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018*. Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD). Brasília, 2018a. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2018/lei/13709.htm. Acesso em: 20 abr. 2023.

BRASIL. Conselho Federal de Medicina (CFM). *Resolução CFM nº 1.643, de 7 de agosto de 2002*. Define e disciplina a prestação de serviços através da Telemedicina. Brasília, 2002. Disponível em: <https://sistemas.cfm.org.br/normas/visualizar/resolucoes/BR/2002/1643>. Acesso em: 20 abr. 2023.

BRASIL. Conselho Federal de Medicina (CFM). *Resolução CFM nº 2.227, de 13 de dezembro de 2018*. Define e disciplina a Telemedicina como forma de prestação de serviços médicos mediados por tecnologias. Brasília, 2018b. Disponível em: <https://sistemas.cfm.org.br/normas/visualizar/resolucoes/BR/2018/2227>. Acesso em: 20 abr. 2023.

BRASIL. Conselho Federal de Medicina (CFM). *Resolução CFM nº 2.314, de 20 de abril de 2022a*. Define e regulamenta a Telemedicina como forma de serviços médicos mediados por tecnologias de comunicação. Brasília, 2022. Disponível em: <https://sistemas.cfm.org.br/normas/visualizar/resolucoes/BR/2022/2314>. Acesso em: 20 abr. 2023.

BRASIL. Ministério da Saúde. *Estratégia de Saúde Digital para o Brasil 2020-2028*. Brasília, 2020. Disponível em: https://bvsmms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/estrategia_saude_digital_Brasil.pdf. Acesso em: 20 abr. 2023.

BRASIL. Ministério da Saúde. Gabinete do Ministro. *Portaria GM/MS nº 1.348, de 2 de junho de 2022*. Dispõe sobre as ações e serviços de Telessaúde no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS). Brasília, 2022b. Disponível em: https://bvsmms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2022/prt1348_03_06_2022.html#:~:text=9%C2%BA%20Fica%20revogada%20a%20Portaria,%2C%20Se%20A7%C3%A3o%201%2C%20p%20A1gina%201. Acesso em: 20. abr. 2023.

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL (CREMERS). *Saiba como solicitar seu certificado digital para assinatura on-line de documentos*. 26 jan. 2022. Disponível em: <https://cremers.org.br/saiba-como-solicitar-seu-certificado-digital-para-assinatura-on-line-de-documentos/>. Acesso em: 20 abr. 2023.

CRANA PLUS. *A clinical governance guide for remote and isolated health services in Australia*. Austrália, 2013. Disponível em: <https://crana.org.au/uploads/pdfs/CRANApplus-Clinical-Governance-Guide>. Acesso em: 20. abr. 2023.

LIDDY, C.; ARMSTRONG, C.D.; DROSINIS, P.; MITO-YOBO, F.; AFKHAM, A.; KEELY, E. What are the costs of improving access to specialists through eConsultation? The Champlain BASE Experience. *IOS Pres*. Canadá, 2015, v. 209, n. 1, p. 67-74. Disponível em: <https://ebooks.iospress.nl/publication/39213>. Acesso em 20. abr. 2023.

SMITH, J.D.; MARGOLIS, S.A.; AYTON, F.; ROSS, V.; CHALMERS, E.; GIDDINGS, P. *et al.* Defining remote medical practice. *Medical Journal of Australia*, 2008, v. 188, n. 3, p. 159-161. doi: 10.5694/j.1326-5377.2008.tb01561.x. Acesso em 20. abr. 2023.

WORLD MEDICAL ASSOCIATION (WMA). *WMA statement on the ethics of Telemedicine*. 2018. Disponível em: <https://www.wma.net/policies-post/wma-statement-on-the-ethics-of-telemedicine/>. Acesso em: 20. abr. 2023.

Anexo 1. Termo de Consentimento Livre e Esclarecido e Termo de Uso de Imagem e Voz do paciente.

Projeto: “Assistência médica especializada por meio de teleinterconsulta: avaliação da resolutividade e eficiência do cuidado”. Outubro, 2022. Versão 02.

No Brasil, o tempo de espera para consultas especializadas é uma barreira importante no cuidado com pacientes e são escassas políticas oficiais sobre metas ou prazos que devem ser seguidos pelos serviços de saúde para redução do tempo para consultas especializadas. Além disso, os centros reguladores recebem diariamente um número grande de pedidos de consultas e não há um equilíbrio entre oferta e demanda. Somado a isso, temos desafios relacionados à distribuição de médicos pelo território brasileiro, em 2018, contava-se com 452.801 médicos, o que correspondia à razão de 2,18 médicos por mil habitantes, sendo o Sudeste a região com maior densidade de médicos por habitante, razão de 2,81, contra 1,41 no Nordeste, onde a razão chega a 0,87 médicos por habitante no estado do Maranhão. Com vazios assistenciais de especialidades médicas no território nacional e uma distribuição desigual de especialistas nas regiões, o uso da telemedicina apresenta o potencial de facilitar a equidade ao acesso de serviços especializados. Mundialmente, há uma relevante base científica desta forma de prestar atendimento em saúde, que têm demonstrado contribuir com a ampliação e qualificação da assistência com melhoria do atendimento à população, especialmente num país de grandes dimensões como o Brasil.

Deste modo você está sendo convidado a participar da pesquisa intitulada “Assistência médica especializada por meio de teleinterconsulta: avaliação da resolutividade e eficiência do cuidado” de autoria de Taís de Campos Moreira. Trata-se de uma pesquisa desenvolvida no âmbito do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Institucional do SUS (PROADI-SUS) em parceria com o Hospital Moinhos de Vento que visa auxiliar no aumento da oferta de consultas com especialistas, diminuindo o tempo de espera para consultas a partir do uso de teleinterconsultas, onde os médicos da atenção primária (APS) e médico especialista trocam informações, qualificando os atendimentos e aprimorando as condutas do médico da APS.

Se você aceitar participar da pesquisa, os procedimentos envolvidos serão: Participar de uma teleinterconsulta com seu médico da APS e o médico especialista a distância, onde seus dados de saúde, como saúde geral, atual e/ou passada, serão coletados e um plano integral de cuidado será traçado. A duração da teleinterconsulta é de em média 30 minutos. Após a realização da consulta você poderá receber uma ligação de um profissional da saúde o convidando para participar de outra pesquisa sobre a realização da teleinterconsulta.

Rubrica do Paciente

Rubrica do Pesquisador

Os benefícios diretos que você poderá obter pela sua participação é ter melhor controle de sua condição de saúde, além da qualificação do atendimento a pacientes com condições crônicas. Os benefícios indiretos do projeto estão relacionados aos conhecimentos adquiridos sobre a viabilidade de implantação de um serviço de teleinterconsulta entre médicos da APS e médicos especialistas no Sistema Único de Saúde. Os resultados obtidos com esse estudo poderão subsidiar novas políticas públicas para ampliação e qualificação da assistência com melhoria do atendimento a pacientes com condições crônicas.

Dentre os riscos relacionados a esse projeto, destacam-se: a quebra de sigilo das informações coletadas. No entanto, os pesquisadores comprometem-se a coletar os dados de maneira sigilosa, sem realizar a identificação dos pacientes ou mesmo mencionar dados cruciais que determinem quebra deste sigilo, além disso, o termo de compromisso será assinado por todos os pesquisadores envolvidos.

Sua participação é totalmente voluntária e você não terá custos, nem receberá para participar da pesquisa. Ressaltamos que a concordância ou não em participar da pesquisa em nada irá alterar sua condição de atendimento nas Unidades Básicas de Saúde ou em outras Instituições públicas de saúde de seu município. A presente pesquisa segue as condições estabelecidas na Resolução 466/2012 do Conselho Nacional de Saúde (CNS).

Quaisquer dúvidas ou descontentamentos com relação à participação no estudo podem ser resolvidos diretamente com a pesquisadora responsável Tais de Campos Moreira pelos telefones +55 (51) 99139-2980 (24h) e +55 (51) 3537- 8350 ou pelo endereço eletrônico tais.moreira@hmv.org.br e com **Comitê de Ética em Pesquisa da Associação Hospitalar Moinhos de Vento** localizado na Rua Ramiro Barcelos, 910 4º Andar - Prédio A ; CEP: 90035-000 sob coordenação Dr. Guilherme Alcides Flores Rolin através do telefone +55 (51) 3314-3537 e-mail cep.iep@hmv.org.br das 8h às 18h - para questões sobre a pesquisa e sobre os direitos dos pacientes envolvidos ou sobre problemas decorrentes da pesquisa.

Ao assinar abaixo, você confirma que leu as afirmações contidas neste termo de consentimento, que foram explicados os procedimentos do estudo, que teve a oportunidade de fazer perguntas, que está satisfeito com as explicações fornecidas, que autoriza a utilização de vídeos, imagens e voz que se façam necessárias para a execução das teleinterconsultas e que decidiu participar voluntariamente deste estudo. Uma via será entregue a você e outra será arquivada pelo investigador principal.

Nome do participante: _____

Assinatura do participante: _____

Nome do pesquisador: _____

Assinatura do pesquisador: _____

_____, ____/____/20____.

Termo de Assentimento Livre e Esclarecido

Projeto: “Assistência médica especializada por meio de teleinterconsulta: avaliação da resolutividade e eficiência do cuidado”. Julho, 2022. Versão 01.

Você está sendo convidado a participar de uma pesquisa chamada “Assistência médica especializada por meio de teleinterconsulta: avaliação da resolutividade e eficiência do cuidado” coordenada por Taís de Campos Moreira. É importante que você saiba que seu responsável permitiu que você participasse.

Nessa pesquisa você irá consultar com um médico que estará ao seu lado e outro estará conectado por um computador, você poderá falar e ouvir esse médico durante todo o tempo, eles irão fazer perguntas sobre a sua vida em casa, na escola e sobre sua saúde.

Essa pesquisa é segura, mas existem riscos de você se sentir desconfortável durante a consulta. O seu responsável estará com você durante todo o tempo. Também tem coisas boas em participar como ter uma consulta melhor com dois médicos que podem cuidar melhor da sua saúde.

Ninguém saberá que você está participando da pesquisa; não falaremos a outras pessoas, nem daremos a estranhos as informações que você nos der. Os resultados da pesquisa vão nos ajudar a cuidar cada vez melhor dos pacientes que precisam de médicos, mas sem identificar as crianças que participaram.

Ao escrever seu nome abaixo você entendeu as coisas boas e ruins que podem acontecer. Entendeu que pode dizer “sim” e participar, mas que, a qualquer momento pode dizer “não”, que ninguém vai ficar brabo com você e que os pesquisadores tiraram as suas dúvidas e conversaram com os seus responsáveis. Uma cópia deste documento ficará com você e outra será guardada pelo pesquisador.

Nome do participante: _____

Assinatura do participante: _____

Nome do pesquisador: _____

Assinatura do pesquisador: _____

_____, ____/____/20__.